

Lingvokulturema – xalq madaniyati ko‘zgesi*Masharipova Yulduz Otaxanovna**Urganch davlat universiteti tayanch doktoranti**E-mail: yulduz.m@urdu.uz**Tel: (93) 758 77 79*

Annotatsiya: Lingvokulturema so‘zdan farqli o‘laroq murakkabroq tuzilishga egadir. Chunki uning mazmun plani nafaqat lingvistik, balki madaniy ma’noga ham bo‘linadi. Misol uchun, realiya, lakuna, ekvivalentsiz leksika (birlik), istiora (metafora), metonimiya, antonomasiya, o‘xshatish, frazeologik birlik, maqollar – lingvokulturemalarni tashkil etuvchi birliklar sanaladi. Shuningdek, o‘zida madaniyatning biror bir ko‘rinishini aks ettirgan so‘z, ibora, matnlar ham lingvokulturemalar hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: lingvokulturema, realiya, lakuna, ekvivalentsiz leksika (birlik), istiora (metafora), metonimiya, antonomasiya, o‘xshatish

“Lingvokulturema” terminini ilmiy muomilaga ilk bor V.V.Vorobyev kiritgan bo‘lib, u lingvokulturemani quyidagicha ta’riflaydi: “Lingvokulturema tilning sathlararo birligi sifatida o‘zida lisoniy va nolisoniy omillarning dialektik butunligini namoyon etadi”. Lingvokulturema so‘zning nafaqat semantik ma’nosini, balki uning madaniy-semantik ahamiyatini ham ifodalaydi. Ko‘pincha lingvokulturema turli-tuman tuzilmalarda (strukturalarda) vositachilik qilishi mumkin. Madaniy asosga (fonga) hamda qadriyat komponentiga ega bo‘lgan so‘zlar, iboralar, matnlar lingvokulturema vazifasini bajarishi mumkin. [1; 45]

A.E.Mamatov “lingvokulturema” mohiyatini shunday tushuntiradi: “Lingvokulturemada lingvistik va ekstralingvistik dialektik yaxlitlik aks etgan bo‘lib, bu yaxlitlik tushuncha va predmetga oid mazmunni o‘z ichiga oladi. Dialektik aloqa obyektini anglash jarayonida bir tomondan lingvokulturemaning tilga oid va tildan tashqari komponentlarini, ularning notengligini, farqini, ikkinchi tomondan, ularning mosligini, aynan o‘xshashligini taqozo etadi. Til lingvokulturemaning tarkibiy qismi sifatida nafaqat

uning “yuzaki”, ya’ni tilga oid ma’nosi haqida, balki uning “tugal” mazmuni (ma’nosi) madaniyatning asosi (elementi, segmenti) ekanligi haqida xabar beradi”. [2; 13]

O‘.Yusupov “lingvokulturema”ning ma’nosi xususida shunday deydi: “lingvokulturema ma’nosiga madaniyatning biror bo‘lagini aks ettiruvchi so‘zlar, frazeologik birliklar, so‘z birikmalar, gaplar, paremiyalar, nutq klisheolari, murakkab sintaktik butunliklar, matnlar va hokazolar kiradi”. [3; 15]

Shunday qilib, lingvokulturema so‘zdan farqli o‘laroq murakkabroq tuzilishga ega ekanligi ma’lum bo‘ldi. Uning mazmun plani (jihati) nafaqat lingvistik, balki madaniy ma’noga ham bo‘linadi. O‘zida madaniyatning biror bir ko‘rinishini aks ettirgan so‘z, ibora, matnlar lingvokulturemalar hisoblanishiga oydinlik kiritildi.

V.A.Maslovaga ko‘ra, lingvokulturemalarning to‘qqiz turi mavjud: 1) ekvivalenti (muqobili) bo‘lmagan leksika (lug‘at) va lakunalar; 2) miqslashtirilgan til birliklari; 3) tilning paremiologik fondi (zaxirasi); 4) tilning frazeologik fondi (zaxirasi); 5) ramzlar, stereotiplar, etalonlar (andozalar); 6) metafora va obraz; 7) tillarning stilistik tuzilishi (stilistik vositalar); 8) nutqiy xulq-atvor; 9) nutq etiketi (odobi). [4; 26] V.A.Maslova tasnifiga ko‘ra lingvokulturema turlarini birma-bir ko‘rib chiqsak.

Lakuna. Tillar va madaniyatlar o‘rtasidagi tafovutlar haqida fikr yuritilganda, “lakuna” tushunchasiga duch kelish tabiiydir. Chunki ikki til va madaniyat o‘rtasidagi farq aynan lakunalar misolida yaqqol namoyon bo‘ladi. Lakuna termini ilk bor kanadalik olimlar J.Vine va J.Drabelne tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan. Mazkur olimlar “Fransuz va ingliz tillarini qiyoslash uslubi” nomli kitobida lakunaga ikki til qiyosida aniqlanadigan lisoniy hodisa sifatida quyidagicha ta’rif bergan: “Bir tildagi so‘zning boshqa tilda muqobili topilmagan o‘rinlarda lakuna hodisasi voqelanadi”. [5; 10] Mazkur ta’rifdan lakunaning ikki madaniyatning qiyosida aniqlanib, u ikki til qiyosida bir-biriga muqobili bo‘lmagan tushunchalarni ifodalashda qo‘llanilishi ma’lum bo‘ladi.

Y.S.Stepanov ta’biri bilan aytganda, lakunalar tilning semantik xaritasidagi “oq dog‘lar” yoki bo‘shliqlardir. [6;] Ular har bir tilda mavjud bo‘lib, ichki tuzilmada sezilmaydigan, lekin taqqoslash jarayonida ajralib ko‘rinadigan birliklardir.

Etnopsixolingvistikada ularning quyidagi tiplari ko‘rsatiladi: til lakunolari (leksik, stilistik va grammatik), kulturologik lakunalar (etnografik, psixologik, yashash tarzi), matn

lakunalar. [7; 86] Misol uchun, ingliz va o'zbek tillari qiyoslanadigan bo'lsa, ingliz tili uchun leksik lakunalarga misol qilib o'zbek tilida kun qismlarining azon, peshin, shom, xufton singari so'zlar bilan ifodalanishini (peshingacha uxladi, shom bo'lmay uyda bo'ldi, azonda chiqib ketib xuftonda kirib keldi) aytish mumkin. Ingliz tili uchun o'zbek tilidagi fe'lga qo'shiladigan sheva qo'shimchalari grammatik lakuna bo'ladi. Taqqoslanayotgan tillarning birida o'xshash stilistik bo'yoqdorlikka ega so'zning yo'qligi stilistik lakunaga misol bo'la oladi. Masalan, o'zbek tilidagi yuzni ifodalovchi "oraz" yoki chiroyli qomatga ishora qiluvchi "sarv" so'zlari ingliz tili uchun stilistik lakunalar hisoblanadi.

Realia. Lakuna, realia va ekvivalentsiz so'zlarni o'rganish natijasida ikki til qiyosida aniqlanadigan lingvistik hodisalarni tavsiflash va tushuntirishda muayyan qiyinchiliklar yuzaga keladi.

V.Muraveyevning "Leksik lakunalar (fransuz va rus tili leksikasi misolida)" nomli ishida realia hodisasiga lakuna tushunchasi sifatida qaraladi. Shu bois Muraveyev lakunani "muloqot jarayonida boshqa madaniyat vakili umuman tushunmaydigan yoki to'la tushuna olmaydigan, shu madaniyat vakili tilida o'z ifodasini topgan milliy-madaniy unsur" sifatida izohlaydi. [8; 24]

I.Sterninning "Leksik lakuna va ekvivalentsizlik tushunchasi" nomli monografiyasida realiyalar va muqobilsiz so'zlarni lakunalardan farqlash lozimligi ta'kidlanadi. Lakunaning ko'proq tarjima jarayonida sezilishi va aniqlanishi uning ekvivalentsiz so'z va realia bilan qorishtirilishiga sabab bo'ladi.

Realia va lakunaning eng muhim farqi – lakuna muayyan tilda ifodalanmagan va boshqa tilda ifodalangan tushuncha; uni boshqa til sohiblari osongina tushuna oladi, anglaydi. Realiani esa tushunish va tasavvur qilish biroz mushkul. Chunki u muayyan millatning urf-odatlarini, lisoniy idroki, dunyoqarashi mahsuli sifatida reallashadi. Shu bois u boshqa til (va madaniyat) sohibi uchun notabiiy va g'ayrioddiy tuyuladi.

Realiani muayyan "xalqning turmush tarzi, madaniyati va urf odatlarini o'zida aks ettirgan, boshqa xalq va til uchun begona bo'lgan so'z" sifatida tushunilishi va tavsiflanishi, bizningcha, eng maqbul yo'ldir. [9; 39]

Ekvivalentsiz leksika (birlik). Badiiy tarjimada lingvomadaniy lakunalar masalasi alohida ahamiyatga ega. Lingvomadaniy lakunalar bir tilda mavjud madaniy ma'noga ega

leksik birlikning boshqa tilda mavjud emasligini ko'rsatadi. Madaniy ma'no deganda so'zda qayd etilgan madaniyat komponentlari tushuniladi. Lakuna bilan birgalikda har doim ekvivalentsiz leksikaga duch kelamiz. Bir tilda bo'la turib, ikkinchi tilda o'sha birlikning yo'qligi ikkinchi til uchun lakuna hisoblansa, huddi shu vaqtning o'zida ikkinchi tildagi mavjud birlik birinchi tilga nisbatan ekvivalentsiz bo'lib chiqadi. Ekvivalentsiz birliklar va lakunalar doimo "juftlikda yuradi", aniqrog'i, agar bir tilda lakuna bo'lsa, qiyoslanayotgan tilda u ekvivalentsiz birlik deb nomlanadi yoki aksincha. [10; 39]

Ma'lumki, stilistika – tilshunoslikning ajralmas qismi bo'lib, u badiiy nutqning ifodalanish uslublari, ularning ta'sirchanligi va umuman inson nutqini o'rganadigan fandır. [11; 3] Tillarning stilistik tuzilishi deganda, tildagi stilistik vositalar tushuniladi. Mazkur tadqiqot ishida stilistik vositalardan metafora, metonimiya, antonomasia, undov so'zlar lingvokulturemani tashkil etuvchi birliklar sifatida tanlab olingan bo'lib, quyida ularga qisqa ta'riflar keltirilgan.

Istiora (metafora) – ikki narsaning ayrim tasodifiy belgilariga, bu belgilarning o'xshashligiga asoslangan ifodalash usulidir. Istiora – asosiy lug'aviy-mantiqiy va ko'chma-matniy ma'nolarining o'zaro munosabatiga asoslangan stilistik usuldır. [11; 41]

Metonimiya – leksik ma'nolarning ikki turi, ya'ni asosiy – mantiqiy va matniy ma'nolar orasidagi munosabat bo'lib, bu munosabat narsalar orasida aniq aloqalarning paydo bo'lishiga asoslangandır.

Antonomasiya. Asosiy-mantiqiy va nomlangan (atama) ma'nolarining munosabatiga asoslangan stilistik vositalardan biri antonomasiyadir. Antonomasiya – bu atoqli otlarning turdosh otlar ma'nosida qo'llanilganligiga va aksincha, turdosh otlarning atoqli otlar ma'nosida qo'llanilganligiga asoslangan hodisadir. [11; 64] Misol uchun, Kumush otini olaylik. Bu turdosh otdan tuzilgan atoqli otdir. Bu so'zning lug'aviy ma'nosini ko'rib chiqsak. Kumush, birinchi, asosiy lug'aviy ma'nolariga "Mendeleyev davriy sistemasining I guruhiga mansub kimyoviy element, oq-ko'kish rangli yaltiroq, asl metal" va "kumushdan ishlangan, kumush ishlatilgan" kabi ma'nolari kiradi. Ko'chma ma'nolari esa "kumushga nisbat bildirilganda "kumush tola"', "Kumush" xotin-qizlar ismini bildirib keladi. [12; 427] Antonomasiya metonimiyaning bir turi hisoblanadi, chunki unda shaxsning biror belgisi yoki xususiyati aks ettiriladi.

O'xshatish – narsa va hodisalarning ayrim xususiyatlarini ta'riflashga asoslangan uslubiy vositalar qatoriga kiradi. Demak, ushbu stilistik usulning mohiyati uning nomidan kelib chiqadi. Hodisa yoki voqelikning har xil bo'lagiga tegishli ikki tushuncha bir-biri bilan biron bir xususiyatga ko'ra taqqoslanadi. Bunday o'xshatishlar –day (gulday), -dek (tog'dek), -larcha (bolalarcha) kabi o'xshatish ma'nosini ifodalovchi maxsus vositalar orqali yuzaga keladi. Ba'zan bu vositalarni o'xshatish shakllari deb ham atashadi. Bundan tashqari leksik vositalar ham qo'llaniladi. Bular o'rnida (kabi, o'xshash, misoli, xuddi, singari) ko'makchilar, bog'lovchilar (go'yo, go'yoki), ravish (aynan) ko'proq qo'llanadi. [11; 67]

Misol uchun, "O'tkan kunlar" romanidan olingan quyidagi asliyat matnida "-dek" o'xshatish shakli qo'llanilgan: "Qutidor *suratdek qotib qoldi*, Otabek bo'lsa o'zidagi hayajonni kuch hol bilan tarqatishg'a tirishar edi". [13; 74] Bunda Qutidorning hayratlanishi – uning suratdek qotib qolgani bilan ifodalangan.

O'xshatish ikki katta guruhga bo'linadi. Ular tildagi o'xshatish, ya'ni lug'atlarda qayd etilgan o'xshatishlar va nutqdagi o'xshatishlar, ya'ni o'zgacha, ajoyib xususiyatini yo'qotmagan o'xshatishlardir. Tildagi o'xshatishlarga ko'pincha insondagi biron xususiyat yoki harakat, ma'lum bir hayvondagi xuddi shunday belgilar qiyoslanishini misol qilish mumkin. Bulardan ko'plari frazeologik birlikka aylanib ketgan: qo'yday yuvosh, it olgan tulkiday, quturgan bo'riday, suvga tushgan mushukday va ko'pi eskirgan o'xshatishlardir. Shuni qayd etmoq kerakki, bunday o'xshatishlar millatlararo xususiyatga ega bo'lib, bir qancha tillarda mavjud. [11; 69] Masalan, "O'tkan kunlar" romanida Toshkand hokimi Salimsoqbekka ta'rif berilganda, unga nisbatan "qo'y kabi yovvosh" o'xshatishi qo'llanilgan. Bunda insondagi "yovvoshlik" xususiyati qo'ydagi xuddi shunday belgi bilan qiyoslash orqali berilgan. [13; 18]

Frazeologik birliklar. Leksikologiyada keng o'rganiladigan hodisalardan biri frazeologiya hodisasi hisoblanadi. Ikki va undan ortiq so'zdan tashkil topgan va yaxlit bir ma'noni ifodalaydigan til birliklariga frazeologik birlik yoki frazeologizm deyiladi. Frazeologizmlar – frazema nomi bilan ham yuritiladi. Frazeologizmlarni o'rganuvchi til bo'limi frazeologiya atamasi bilan yuritiladi. Bu so'z grekcha phrasis – ibora va logos – ta'limot so'zlaridan olingan.

Frazeologizmlar soʻz birikmasi va gaplardan keskin farq qiladi. Soʻz birikmasi va gaplar nutq hodisasi hisoblanadi. Frazeologizmlar esa til hodisasi sifatida azaldan taxt holda boʻladi.

Maʼlumki, V.N.Teliya frazeologik birliklarni oʻrganishda lingvomadaniy yondashuvning asoschisi hisoblanadi. Unga koʻra, “frazeologiya insonning milliy va madaniy oʻzligini aks ettiruvchi oynadir” deb taʼriflaydi. [14; 9] Demak, frazeologik birliklar ham lingvokulturemalar qatoriga kirib, ular milliylik va madaniyatni aks ettiruvchi eng yorqin til birliklari hisoblanar ekan.

V.A.Maslova “Frazeologik qadriyatlar xalq madaniyatining rivojlanish jarayonining xususiyatlarini oʻz semantikasida aks ettiradi, madaniy munosabatlar va stereotiplarni, meʼyorlar va arxetiplarni mustahkamlaydi va avloddan avlodga uzatadi” deb hisoblaydi. [15; 80]

Dunyo tilshunosligida frazeologik birliklarga turlicha yondashuvlar mavjudligini kuzatish mumkin. V.Vinogradovning taʼrificha: “Frazeologik birliklarning asosiy xususiyati ularning shakl jihatdan barqarorligida boʻlib, ular nutq jarayonida paydo boʻlmay, balki inson ongida tayyor holda shakllanadi va kamida ikkita mustaqil soʻzning yaxlit maʼno anglatishidan yuzaga keladi”. [16; 140]

Olim A.A.Abduazizov frazeologik birliklarni uch turga ajratadi: [17; 79]

1. Frazeologik qoʻshilma. Bunday frazeologizmlarni tashkil qilgan birinchi soʻz oʻz maʼnosida, ikkinchi soʻz esa koʻchma maʼnoda ishlatiladi. Masalan, ishdan (oʻz maʼnosida) chiqmoq (koʻchma maʼnoda), hordiq (toʻgʻri maʼnoda) chiqarmoq (koʻchma maʼnoda).

2. Frazeologik butunlik. Bunday iboralarning tarkibidagi soʻzlarning maʼnolari va grammatik jihati birikib, birgalikda bitta umumiy koʻchma maʼnoni beradi. Masalan, eti suyakka yopishgan (ozgʻin), gap kovlamoq, ogʻiz koʻpirtirib maqtamoq, burni koʻtarilib ketmoq.

3. Frazeologik chatishma. Bunday iboralarni tashkil qilayotgan soʻzlarning maʼnolari bilan ibora orqali yuzaga chiqarilayotgan maʼno oʻrtasida hech qanday leksik aloqa

bo'lmaydi. Ilk leksik ma'nolar unutilgan bo'ladi. Masalan, qo'y og'zidan cho'p olmagan (yuvosh), oldiga poxol solib ketmoq (aldamoq) kabilar.

Shunday qilib, badiiy matnda qo'llanilgan frazeologik birliklar ham lingvokulturema hisoblanadi. Chunki, mazkur birliklar har bir xalqning milliy o'ziga xos belgilarini aks ettiradi.

Hozirgi vaqtda frazeologik birliklarning ayrim guruhleri, ularning asosiy tarkibiy qismlari tasviri lingvomadaniyatda juda dolzarb masala hisoblanadi. Chunki ular ma'lum bir etnik guruhning hali to'liq o'rganilmagan milliy va madaniy xususiyatlarini yaxshiroq tushunishga imkon berib, odamlarning qarashlari, davrning ijtimoiy tartibi va mafkurasini o'zida bilvosita aks ettiradi. Millat madaniyatining uzoq davom etgan semantikasini aks ettiruvchi frazeologik birliklar madaniy munosabatlarni avloddan avlodga yetkazadi.

Turli tillar qiyoslanganda frazeologik birliklarning o'ziga xos xususiyatlari yaqqol namoyon bo'ladi. Bu jihatlar ularning ma'lum bir jamiyatning moddiy yoki ma'naviy madaniyati elementi, uning tarixi, e'tiqodi, urf-odatlarini, ma'lum bir xalq yashaydigan tabiiy va geografik muhitga bog'liqligi bilan belgilanadi.

Maqollar. Maqollar tilda badiiy tasvir vositasi sifatida aynan o'z shaklida, o'zgartirilmagan holda qo'llaniladi. Ko'pgina maqollar didaktik tusga ega bo'lib, pand-nasihatni aks ettiradi. Bularning oddiy fikr-mulohazalardan farqi shuki, ular qisqa shaklda keng mazmuni ochib beradilar. [11; 81]

Xulosa qilib aytganda, lingvokulturemani tashkil etuvchi birliklar qatoriga – ekvivalenti (muqobili) bo'lmagan leksika (ekvivalentsiz leksika) va lakunalar, realiyalar, tilning paremiologik fondi (zaxirasi) – maqollar, tilning frazeologik fondi (zaxirasi) – frazeologik birlik va iboralar, tillarning stilistik tuzilishi (stilistik vositalar) – metafora, metonimiya, antonomosia, undov gap hamda madaniyatning biror bo'lagini aks ettiruvchi gaplar, matnlar kiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Воробьев В.В. Лингвокультурология: (Теория и методы). – Москва: Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 1997. –С.45.

2. Mamatov A.E. Lingvomadaniyatshunoslik: lingvokulturema va logoepistema // Xorijiy filologiya. № 1 (54) – Samarqand, 2015. –B.13.
3. Yusupov O‘.Q. tilshunoslikda yangi yo‘nalishlar va ularda ishlatiladigan ayrim istilohlar // Filologiya masalalari. – Toshkent, 2011. - №2. –B.15.
4. Маслова В.А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. –С.26.
5. Vinay J., Darbelnet J. Stylistique comparee du fraicais et de l’anglais. – Paris, 1958. – P.10.
6. Степанов Ю.С. Французская стилистика. - М., 1965.
7. N.T.Dosbayeva. Lakuna lingvomadaniy hodisa sifatida. Ilmiy xabarnoma, ADU, №1, 2018 –yil. – B.86.
8. Муравьев В.Л. Лексические лакуны (на материале лексики французского и русского языков). - Владимир, 1975. – С. 24.
9. Kasimova Z. Dunyo tilshunosligida realiyalr tasnifi// “Til va adabiyot ta’limi” jurnali, 2020-yil 9-son. – B. 39.
10. Hasanov A. Tilshunoslikda lakuna muammosi. Til va adabiyot ta’limi. Maqola. 2021-yil, 1-son. – B. 39.
11. Boboxonova L.T.Ingliz tili stilistikasi.Toshkent, “O’qituvchi”,1995.–B.3.
12. Begmatov E., Madvaliyev A., Mahkamov N., Mirzayev T., To‘xliyev N., Umarov E., Xudoyberganova D., Hojiyev A. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” davlat ilmiy nashriyoti. - Toshkent. – 427 b.
13. Abdulla Qodiriy. O‘tkan kunlar: Roman. – T.: «Sharq», 2018. – 74 b.
14. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М.: Языки русской культуры, 1996. – С.9.
15. Маслова В.А. Лингвокультурология. – М.: Изд.центр академия, 2007. – С.80.
16. Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке // Виноградов В.В. Лексикология и лексикография: Избранные труды. М: Наука, 1977. –С.140-161.